
RELATO DE EXPERIÊNCIA – LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA MILITAR (LAMM)

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 19/09/2023

EXPERIENCE REPORT – ACADEMIC LEAGUE OF MILITARY MEDICINE (LAMM)

INFORME DE EXPERIENCIA – LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA MILITAR (LAMM)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8360472

Mateus Fernandes Fagundes¹

Joan de Matos Delmondes¹

Denison Rosário da Silva Júnior²

1. Introdução

A Liga Acadêmica de Medicina Militar – UNINASSAU, que adota a sigla “LAMM”, foi fundada na cidade Barreiras, Estado da Bahia, em agosto de 2022, sendo a 1ª do Nordeste e a 2ª a ser constituída no Brasil. É uma entidade civil, sem fins lucrativos, apartidária, não religiosa, de duração ilimitada, com caráter multiprofissional, constituída por acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Maurício de Nassau e supervisionada por um orientador médico da Polícia Militar e por um preceptor Médico Militar da reserva da Marinha. A sua sede localiza-se na Avenida São Desidério N° 2440, Bairro Ribeirão. Passa a ser regida por este estatuto a partir da data registrada. A LAMM tem como objetivos principais o ensino, a pesquisa das ciências médicas e a extensão.

2. Objetivos

No que se refere ao ensino, a LAMM tem como objetivo promover aulas, discussões de casos, artigos e eventos – como palestras, congressos, simpósios e seminários – de modo a ampliar e aperfeiçoar o conhecimento sobre a Medicina em geral, com foco na Medicina Militar, cooperando com as Autoridades Militares em tudo que estiver relacionado com exercício de suas obrigações, aperfeiçoando assim a difusão de ideias médicas com fins operativos às atividades militares.

No que diz respeito à pesquisa científica, a Liga tem como escopo a realização de pesquisa e estudos acerca de temas relacionados a medicina em geral e apresentação em publicações científicas e congressos, despertando nos acadêmicos de graduação em Medicina, que atendam aos requisitos necessários estabelecidos pelo estatuto (pré-requisito ter cursado ou estar cursando disciplinas que abordem Urgência e Emergência, Clínica Médica e Cirurgia), o interesse pela carreira militar.

3. Relato de Experiência

A Liga Acadêmica de Medicina Militar – UNINASSAU, fundada pelo então presidente Mateus Fernandes Fagundes, Vice Presidente Joan De Matos Delmondes e supervisionada pelo Orientador Denison Rosário da Silva Júnior, possui um processo seletivo anual, que corresponde a duas etapas: Primeira etapa consiste em uma prova objetiva de 20 questões, abordando os temas de Urgência e Emergência, Clínica Médica e Cirurgia; na segunda etapa é feita uma entrevista que consiste em avaliar os conhecimentos e interesses do acadêmico pela liga, com o objetivo de possuir discentes comprometidos com as atividades extra curriculares que serão proporcionadas. Assim sendo, são realizadas sessões quinzenais sobre temas médico militares, por vezes contendo aulas abertas para o público e em outras ocasiões aulas fechadas com a participação apenas dos integrantes da LAMM, salvo as ocasiões com convites formais à profissionais capacitados nos temas pré-selecionados para as sessões, ministradas pelos próprios ligantes, com o intuito de se obter um aprendizado mútuo. Ademais,

possui estágios de Urgência e Emergência em dois Hospitais Municipais: Hospital Municipal Dr. Herculano Faria Neto (Riachão das Neves) e Hospital Municipal Dr. Otto Alencar (Angical), com 2 idas semanais de 12-24h em cada um; estágio de Clínica Médica no 10º Batalhão de Polícia Militar (Barreiras), acompanhando os atendimentos médicos de policiais Militares e policiais da Cipe Cerrado; estágio de Cirurgia no Hospital Eurico Dutra (Barreiras); e estágio de Perícia Médica no Instituto Médico Legal (Barreiras). Além disso, a liga conta também com os projetos de extensão que incluem atividades extra curriculares que visam proporcionar um ensino fundamental de primeiros socorros em situações emergenciais para a população, a exemplo do projeto que foi realizado no dia 11/05/2023, das 07:30 às 12:00 horas, pela LAMM no Colégio da Polícia Militar de Barreiras, ministrado por 10 discentes que lecionaram e treinaram mais de 300 estudantes para saberem reconhecer uma obstrução de vias aéreas superiores e compreenderem como intervir de forma correta, desde as manobras adequadas a serem realizadas em bebês, crianças e adultos, até o chamado por ajuda em caso de ausência de êxito.

Outro grande projeto de extensão foi o acompanhamento e a participação ativa dos ligantes no Curso de Operações Rurais da Cipe Cerrado em Luís Eduardo Magalhães-BA, entre os dias 01/03/2023 à 27/03/2023 que teve como objetivo principal acompanhar todos os alunos deste curso e prezar pelo bem-estar físico, mental e social destes policiais, tendo mais de 30 atendimentos ao decorrer dos dias.

4. Conclusões

Portanto, fica evidente a importância em participar de ligas acadêmicas durante os 6 anos de graduação na medicina, uma vez que os alunos poderão vivenciar oportunidades ímpares de ensino, pesquisa e extensão universitária, aprofundando os conhecimentos teóricos e práticos naquela determinada área, além de promover saúde e a transformação social, sob orientação docente. Nesse viés, é possível compreender que as ligas acadêmicas existem com o objetivo de somar conhecimento, complementando na formação acadêmica de seus integrantes.

A Liga Acadêmica de Medicina Militar – UNINASSAU surgiu com um projeto inovador com o almejo de aproximar os futuros médicos da carreira militar, levando informação e a vivência das atividades médico militares, desde a participação nos atendimentos policiais até a parte burocrática.

Palavras-chave:

Liga; Medicina; Militar; Experiência acadêmica; Projeto de Extensão

¹Graduandos em Medicina no Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU).

²Graduado em Medicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, EBMS; Tenente Médico do Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar. E Orientador do Relato de Experiência da Liga Acadêmica de Medicina Militar.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil